

TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA XORIJIY TAJRIBASI

Rahimova Qutlibika Ergashevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18271003>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sifatini yaxshilashda boshqaruv tizimining o'rni, uni yaxshilash va yanada takomillashtirish omillari hamda jamiyatimizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish masalasi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, rivojlangan xorijiy mamlakatlar oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tuzilmalari va ularning ahamiyati, savodxonlik darajasi hamda strategiyalarining mintaqaviy xususiyatlari haqida ilmiy fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim. Oliy ta'lim tuzilmasi, boshqaruv, strategiya, oliy ta'lim muassasalari, ta'lim sifati, xorijiy tajriba.

Abstract. This article provides information about the management system in improving the quality of education system in our society, and discusses management structures and their significance literacy levels, and regional characteristics of management strategies in higher education institutions of developed countries.

Key words: higher education, higher education structure, management, strategy, universities, quality of education, foreign experience.

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли системы управления в повышении качества образования, факторах его повышения и дальнейшего совершенствования, а также вопрос коренного реформирования системы образования нашем обществе, представленные мнения о структурах управления и их значении, уровне грамотности а также о региональных особенностях стратегий управления в высших учебных заведениях развитых зарубежных стран.

Ключевые слова: высшее образование структура высшего образования, управление, стратегия, вузы, качество образования, зарубежный опыт.

KIRISH

Har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ta'lim sifati hal qiluvchi omil hisoblanadi. O'zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotida ta'lim tizimi va unga qaratilayotgan e'tibor muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, boshqaruv jarayonlarida zamonaviy tamoyil va strategiyalarga asoslanish sohada samaradorlik ko'rsatkichlarining ortishiga olib kelmoqda. Chunki zamonaviy ta'lim tizimining samaradorlogini oshirish uchun uning sifatini doimiy monitoring qilish va baholash muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarining samaradorligini aniqlash, professor-o'qituvchilarning pedagogik mahoratini baholash hamda talabalarning bilim darajasini tahlil qilish imkonini beradi.

Ilmiy jihatdan olib qaraganda, monitoring va baholash usullari ta'lim tizimida islohotlar samaradorligini aniqlash, kamchiliklarni bartaraf etish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ta'lim tizimini isloh qilish, sifatli ta'lim tuzilmasini yaratish, uzluksiz ta'limni yangi samarali jarayonga aylantirish masalalari tobora

dolzarb bo'lib bormoqda. Bu vazifalar ta'lim ustidan adolatli boshqaruv va universal nazorat tizimini rivojlantirish va mavjud shakllarni takomillashtirishni taqozo etadi. Shu bois, bugungi kunda uzluksiz ta'lim sifatini oshirish, uning imkoniyatlarini kengaytirish, samaradorlikni oshirish maqsadida nazorat va boshqaruv jarayonini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar va yangicha yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Dunyoning barcha mamlakatlarida ta'lim sifatini ta'minlash ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda ta'lim tizimi, junladan oliy ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim berish masalalari ko'plab xorijiy olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Xususan, Shumpeter (2002) innovatsion jarayonlarni baholash va ta'lim sohasida yangiliklarni joriy etish tamoyillarini tahlil qilgan bo'lib bu tadqiqot ta'lim sifatini yaxshilashda innovatsion menejmentning asosiy nazariy jihatlarini ochib beradi. Kovalyev (1999) innovatsion menejment tizimlarining tashkilotlardagi samaradorligini oshirish yo'llarini o'rganib, oliy ta'lim muassasalarida sifatni boshqarish tizimlarini takomillashtirish strategiyalarini ilgari surgan.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa ta'lim sifatini baholash masalalari milliy ta'lim tizimi, Davlat ta'lim standartlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida tahlil qilingan. Rajabova (2022) O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi boshqaruv samaradorligini oshirish yo'nalishlarini batafsil yoritib bergan bo'lsa, Ustajalilova (2020) oliy ta'lim tizimida kredit-modul tizimi asosida ta'lim sifatini baholashning metodologik asoslarini tahlil qilgan. Ushbu tadqiqotlar oliy ta'lim sifati monitoringining milliy darajadagi holatini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Imiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tagqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon tajribasidan ko'rish mumkinki, ta'lim sifatini monitoring qilish va baholash turli tizimlar asosida amalga oshiriladi. Xalqaro darajada TIMSS, PISA, QS World University Rankings kabi reyting va baholash tizimlari oliy ta'lim muassasalarining ta'lim sifatini belgilashda keng qo'llaniladi. Masalan, QS reytingi universitetlarning ilmiy-tadqiqot faoliyati, talabalar va o'qituvchilar soni, ish beruvchilar fikri kabi omillarni hisobga oladi. AQSH va Yevropa mamlakatlarida ta'lim sifati ISO 21001 kabi xalqaro standartlar asosida nazorat qilinadi. Bundan tashqari sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) asosida ta'lim natijalarini tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlari kengayib bormoqda.

Fransiyada oliy ta'lim muassasasi faoliyatining tashqi nazorati OTMlarni baholash bo'yicha Milliy qo'mita tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur qo'mitaning bosh vazifasi muayyan OTMlar va mamlakatdagi oliy ta'limning holatini davriy ravishda xolis baholashdan iborat. Baholash natijalari axborot va tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, dastlab prezident, parlament va hukumatga, so'ngra nashrlar shaklida keng jamoatchilik e'toboriga yetkaziladigan yillik hisobotlar tarzida bayon etiladi.

Germaniya va Buyuk Britaniyada yaqin davrlargacha ta'lim sifatini ta'minlashdagi bosh rol o'quv muassasalari va bo'linmalarining rahbarlari va o'qituvchilar tarkibining kompetentligi

va mas’uliyatiga asoslangan ichki nazoratga ajratilgan edi. Germaniyaning oliy ta’lim muassasalarida ichki nazorat asosan fakultetlar, aniqrog‘i ulardagi o‘quv jarayoniga javob beruvchi maxsus komissiyalar tomonidan olib borilar edi. Keyinchalik, ko‘p bosqichli murakkab tuzilmaga ega bo‘lgan sifatni tashqi nazorat qilish tizimi joriy qilingan.

Norvegiyada asosiy e’tibor ta’lim jarayoni va o‘quv dasturlarini baholashga qaratiladi. Baholash jarayoni hukumat tomonidan moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlanadigan tashkilotlar orqali amalga oshiriladi. Hozirda ta’lim vazirligi tarkibida nazorat bo‘yicha Kengash tashkil etilgan bo‘lib, u boshqa qo‘mitalardan mustaqil tarzda ta’lim makonining sifatini baholash siyosatini yuritadi.

O‘zbekistonda ta’lim sifatini baholashda Oliy ta’lim muassasalarida Milliy reyting tizimi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, unda universitetlarning ilmiy faoliyati, bitiruvchilarning ish bilan ta’minlash darajasi va professor-o‘qituvchilarning salohiyati hisobga olinadi. Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan turli indikatorlar asosida baholash olib boriladi. Shuningdek, raqamli ta’lim platformalari orqali talabalar bilimini avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida baholash amaliyoti rivojlanmoqda.

Ta’lim sifatini nazorat qilish, tayanch kompetensiyalarni shakllantirish mezonlari va tabiiy fanlar bo‘yicha malakalarning o‘shish dinamikasini tahlil qilish orqali o‘quvchilar bilimni davlat standartlariga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, O‘zbekistonda ilg‘or xorijiy tajribadan foydalanish, ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha rivojlangan davlatlar metodologiyasini qabul qilish, ta’lim sifati ustidan nazoratni erkinlashtirish, markazlashgan boshqaruvga barham berish, byurokratik to‘siqlarni bartaraf etish, bu boradagi vazifalar oddiy va xolis tizim yaratish - ustuvor vazifa hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda ilk bor “Ta’lim sifati” so‘z birikmasi 1997-yilda O‘zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy hujjatlarining ta’lim sifati ustidan davlat nazoratiga bag‘ishlangan modda va bo‘limlarida rasmiy ravishda qayd etilgan. Bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatini ta’minlashga doir qator nazariy va amaliy ishlanmalarning yaratilishiga va bir qator tadqiqotlarning qonuniy asosi bo‘lishiga zamin yaratdi. Xususan, 2017-yilda mamlakatimizda ta’lim sifatini nazorat qilish, kadrlar tayyorlash sifatini xolis baholashni tartibga solish maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzurida Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 5-maydagi PF-76-son “Ta’lim sifatini ta’minlash va ta’lim xizmatlari ko‘rsatish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoni imzolandi. Farmonga ko‘ra “Ta’lim sohasidagi loyihalar markazi” loyiha ofisi negizida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzurida Ta’lim sifatini ta’minlash milliy agentligi tashkil etildi. Bu esa o‘z navbatida O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, nazorat va boshqaruv tartib-qoidalarini xalqaro standartlarga muvofiq joriy etish, uzluksiz ta’lim sohasida hamkorlik mexanizmlarini yaratish uchun huquqiy asos bo‘ladi.

Ta’lim sifatini nazorat qilishda unga ta’sir qiluvchi omillarni avvaldan o‘rganish va ularni boshqarish talab etiladi. Ta’lim sifatiga tasodifiy, mahalliy va subektiv omillar ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ta’lim sifatiga ta’sir qiluvchi omillar hisobga olinib, boshqaruv jarayonida bir qator ishlanmalar ishlab chiqilishi zarur.

Rivojlangan davlatlarning oliy ta’lim tizimi, strukturasi va boshqaruv strategiyalarini o‘rganish jarayonida shunday xulosaga keldikki, Janubiy Korea ta’lim tizimi O‘zbekistonning ta’lim tizimi, bosqichlariga mos ekanligini ko‘rish mumkin. Fikrimizcha, bugungi kunda oliy

ta'limda sifat ko'rsatkichlarini yanada yaxshilash uchun uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtiish, nazariya va amaliyot o'rtasidagi mukammal integratsiyani olib borish lozim. Qolaversa, zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasining ortishi ham malakali va raqobatbardosh kadrlarning qamrov darajasining ortishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Прогресс. 2002
2. Ковалев Г,Д Основы инновационного менеджмента. Москва: 1999
3. Qambarov J.X., Turdialieva M.M. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini nazorat qilishni takomillashtirish masalalari. Zamonaviy ta'lim jurnali. 2014-yil. 7-son.
4. Устажалилова Х.А Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. В «Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества». 2020
5. Ражабова Г.У Защита прав частных предпринимателей и роль малого бизнеса в инновационной экономике – web of Scholor, 2018